

ПОЧВЕННЫЕ СВОЙСТВА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА) И ИХ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Джалилова Гульнора Тулкуновна¹, Маматкулова Феруза Абдурашидовна²

¹Национальный университет Узбекистана, ²Ташкентский Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180608>

Abstract. This article examines the role of vegetation in the occurrence of erosion processes, since the absence of a permanent vegetation cover leads to soil erosion. Since loose, dry, bare soil from vegetation is the most susceptible. Vegetation cover is considered a protective cover preventing soil erosion. The importance of vegetation cover has a significant impact on soil formation processes, since vegetation is the main source of energy material for soil formation. The most dangerous conditions for washout are created on backgrounds with sparse vegetation. Here, there is a constant overlap of washout, as well as mutual complementarity and provocation of water erosion.

Keywords: specially protected areas, biosphere functions, erosion, humus, soil-ecological monitoring.

Аннотация. Ushbu maqolada eroziya jarayonlarining paydo bo'lishida o'simlik qoplaminin roli ko'rib chiqiladi, chunki doimiy o'simlik qoplaminin etishmasligi tuproq eroziyasiga olib keladi. O'simlik qoplami tuproq eroziyasini oldini oluvchi himoya qoplami hisoblanadi. O'simlik qoplaminin ahamiyati tuproq hosil bo'lish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki o'simliklar tuproq shakllanishi uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Yuvilish uchun eng xavfli sharoitlar siyrak o'simliklar bilan fonda yaratilgan. Bu erda yuvilishning doimiy ravishda bir-birining ustiga chiqishi, shuningdek, suv eroziyasining o'zaro qo'shilishi va provokatsiyasi mavjud.

Kalit so'zlar: alohida muhofaza etiladigan hududlar, biosfera funktsiyalari, eroziya, chirindi, tuproq-ekologik monitoring.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль растительного покрова при возникновении эрозионных процессов, так как отсутствие постоянного растительного покрова приводит к эрозии почвы. Так как рыхлая, сухая, голая почва от растительности является наиболее восприимчивой. Растительный покров считается защитным покровом предотвращая эрозию почв. Важностью растительного покрова оказывают существенное влияние на процессы почвообразования, поскольку растительность является основным источником энергетического материала для формирования почв. Наиболее опасные условия для смыва создаются на фонах с изреженной растительностью. Здесь, происходит постоянное наложении смыва, а также взаимного дополнения и провоцирования водной эрозии.

Ключевые слова: особо охраняемые территории, биосферные функции, эрозия, гумус, почвенно – экологический мониторинг.

Введение

В последнее время становится все меньше ненарушенных эталонных почв, и в связи с этим все немаловажную роль приобретают почвы заповедников, а точнее особо

охраняемых территорий, которые остаются сравнительно целинными и считаются эталонными почвами.

Особо охраняемых территорий представляет собой систему ненарушенных природных территорий. Основу системы особо охраняемых территорий составляют государственные природные заповедники и национальные парки, которые считаются опорными пунктами для сохранения биоразнообразия. Эти территории считаются фоновыми территориями для сравнения количественной оценки воздействий антропогенеза на аналогичные природные объекты. Для поддержания биосферных функции заповедника необходимо учитывать естественный почвенный покров и его структуру. Так как почва считается неотъемлемым компонентом окружающей экосистемы и основная среда обитания живых организмов связана с её биосферными функциями. Однако почвенный покров которая имеет пространственную неоднородность, при этом различия свойств имеет полное внимание в исследованиях.

Одной из основных проблем снижение биосферных функции горных почв заповедников – это водная эрозия. В Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане проблемами эродированных горных почв занимались многие ученые [2; с.18-23; 3; с. 44-55; 4; с. 153-160; 5; с. 27-29]. Например, труды М.Ф. Фахрутдиновой посвящены детальному и комплексному изучению морфогенетических и различных других свойства почв Зааминского Национального парка. Автором установлены главные параметры химических, физико-химических и водно физических свойств почв с учетом элементов экспозиции склона, а также степени смывости почв, были выявлены закономерности гумусообразования, дана комплексная характеристика состава основных типов горных почв [6; 9-13]. М.М. Ташкузиев, Н.И. Шадиева в своих трудах обсуждали вопросы влияния рельефа, климатических условий на основные показатели гумусного состояния предгорных и горных почв и на формирование гумусовых веществ с учетом эрозионных процессов. В соответствии с большим содержанием гумуса в почвах северной экспозиции, они отличаются большими его запасами в сравнении с почвами южной. Также в зависимости от типа изученные горные почвы различаются между собой по содержанию и запасам гумуса, условиями формирования гумусовых веществ. Выявлено, запасы гумуса в одинаковых по типу горных почвах северной экспозиции в 1,4-1,5 раза больше, чем в почвах южной экспозиции [7; с. 25-33].

В связи с тем, что почва является важнейшей частью окружающей среды, вопросы ее изучения должны рассматриваться при едином подходе, который должен осуществляться на основе систематических и комплексных наблюдений. Для реализации этих концепций и существует система мониторинга земель в целом и система почвенного мониторинга как его составная часть [8; с. 9-12; 9; с.97-103].

Почвенный экологический мониторинг – это система регулярного, не одностороннего в пространстве и времени контроля почв, которая даёт информацию о состоянии почв для оценки предыдущих и настоящих изменений и прогноза их в будущем. Этот вид мониторинга считается одной из важнейших составляющих частей экологического мониторинга. Так как почва является средой обитания и фактором эволюции и все изменения происходящих в ней отражают ее экологические функций, которые, следовательно, влияют на состоянии биосферы [10; с. 3–421].

На основе почвенно экологического мониторинг эрозионноопасных земель можно оценить степень эрозионных процессов, а также прогнозировать возможный смыв почвы в результате эрозии приводящий к деградации земель. Это информация необходимо при

разработке мер по предотвращению эрозионных процессов, а также для решения вопросов восстановления и охраны эродированных почв, так как необходимо предусматривать потенциальную энергию эрозионных процессов, которые в свое время могут проявляться и при наличии проводимых противоэрозионных мероприятий. В.А.Рожков рассматривает подходы в оценке опасности проявления линейной и плоскостной эрозий почв учитывая совокупность факторов, приводящих к изменению функции почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной ценности земель. Автор считает следующие критерий диагностическими показателями линейной эрозии:

- расчлененность территории оврагами;
- глубину размывов и водораздел относительно поверхности;
- потери почвенной массы;
- образование новых оврагов и рост существующих [11; с. 77-91].

В своих исследованиях С.А.Родоманской были проведены экспериментальные работы по проявлению смыва и размыва почв на ключевых участках сельскохозяйственных предприятий районов области, определено влияние природных и антропогенных факторов на интенсивность смыва и размыва, дефляции почв. Для улучшения качества мониторинга почв внедряются новые средства и технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации на основе материалов дистанционного зондирования, а также космических изображений как наиболее объективного и оперативного в применении метода. Это позволяет вести регулярное наблюдение за состоянием земель и актуализировать имеющуюся информацию [12; с. 1–4].

Методы исследования

В ходе исследования были использованы общепринятые методы, такие как, сравнительный анализ, мониторинг, монографическое исследование, полевые, лабораторные и камеральные.

Анализ и результаты

Общеизвестно, что гумус является основной составной частью почвы. В нем содержится углерод, водород, кислород, азот, фосфор и другие элементы питания, необходимые для роста и развития растений. От содержания и состава гумуса зависит плодородие почв, образование почвенной структуры и деятельность микроорганизмов.

В образовании гумуса участвуют две основные группы растительных формаций – древесные и травянистые. Древесная растительность имеет редкую корневую систему и поэтому не дает тех скоплений органических остатков в почве как травы. У большинства растений наибольшее количество корней развивается в верхнем горизонте, быстро убывая книзу. Конечно, свойства почвы также оказывают иногда решающее влияние на распределение корней. Казалось бы, что лесная растительность должна способствовать гораздо большему накоплению гумуса в почве, чем степная растительность, а между тем лесные почвы, как правило, имеют гораздо более бледный цвет, чем степные, и содержат в себе вдвое-столько меньше гумуса, чем степные. Корни деревьев в среднем составляют 15-20 % надземной массы, а у травянистых растений гораздо больше. Разные растения оставляют различное количество растительной массы, подвергающейся разложению и гумификации.

Выводы и предложения

Результаты химического анализа исследуемых почв показывают, что содержание гумуса в горно-коричневых почвах в зависимости от подтипа и степени смытости

варьирует в широких пределах. Например, максимальное количество гумуса в горно-коричневых выщелоченных почвах составляет более 8,245 % (шлейф, намытая почва), а самое минимальное горно-коричневых карбонатных почвах 1,650 % (южный склон, смытая почва) в верхнем дерновом горизонте. Такое колебание связано с региональным положением почвы, а также экспозицией склона, высотой местности, характером почвообразующих пород. Дерновый горизонт в горно-коричневых почвах резко выделяется резкой гумусностью. В поддерновом горизонте количество гумуса резко уменьшается, а в переходном горизонте его содержание доходит до 4,213-1,021 % и с глубиной постепенно снова уменьшается (рис.1).

Рис.1. Количество гумуса в почвах исследуемой территории.

Выводы и предложения

Из этого можно прийти к выводу, что, географическая закономерность распространения азота в почвах исследуемой территории тесно связана с географическими закономерностями количественного и качественного состава гумуса. В этом отношении концентрация азота может рассматриваться «как твёрдый и устойчивый признак, отличающий почву от материнской горной породы. По содержанию фосфора наблюдается такая же закономерность, что и по содержанию азота, с той лишь разницей, что увеличение фосфора в почвах горных склонов, по сравнению с почвами межгорных впадин, не выражено столь резко. Это говорит о том, что процессы накопления фосфора в почвах связаны как с процессами выветривания фосфорсодержащих пород, так и с биологическими факторами его накопления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Махсудов Х.М., Гафурова Л.А., Турапов И., Ханазаров А. Горные и предгорные почвы Узбекистана, их генетические особенности и охрана // Доклады и тезисы III съезда почвоведов и агрохимиков. – Ташкент, 2002. – С. 44-55.
2. Никитин, Е.Д. Глобальные экологические функции почв / Е.Д. Никитин, Г.В. Добровольский // Экология и жизнь. 2002. – № 2. – С. 9–12.
3. Раупова Н., Абдуллаев С. Горно-коричневые карбонатные почвы Западного Тянь-Шаня, их агрохимические свойства и гумусное состояние // Ж: Бюллетень науки и практики. J. Bulletin of Science and Practice (scientific ournal), 2018. – С. 153-160.
4. Хакбердиев О.Э., Шамсиддинов Т.Ш. Деградация почв и влияние эрозии на агрохимические свойства почв // Ж.: International independent scientific. № 13-2 (13) , 2020, -с. 27-29.
5. Фахрутдинова М.Ф. Почвы северной части Туркестанского хребта (на примере почв территорий Зааминского "Народного парка") // Автореф. дисс. канд. б.н. – Ташкент, 1998. – С. 9-13.
6. Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И. Состав гумуса, гумусное состояние почв вертикальной зональности бассейна реки Санзар и изменение его под влиянием противозерозионных процессов // Ж.: Почвоведение и агрохимия, №3, 2020. – с. 25-33.
7. Данильченко М.А., Замураева М.Е., Лисецкий Ф.Н., Половинко В.В. Эталонные почвы в системе особо охраняемых природных территорий // Ж.: Проблемы региональной экологии, 2009. – С. 9-12.
8. Корзун М.А. Подвижный фосфор в серых лесных почвах Тулуно-Иркусткой лесостепи // Агрохимия. 1983. – № 10. – С.97-103.
9. Мирцхулава Ц.Е. Водная эрозия почв (механизм, прогноз). Тбилиси: “Мецниереба”, 2000. – С. 3–421.
10. Рожков В.А., Столбовой В.С. Построение классификации почв СССР с использованием автоматизированной системы // Сб. науч. тр. Почвенного института им. В.В. Докучаева. – М.: 1988. – 99 с.
11. Кривоконова Е.Ю., Гончарова И.Ю. Мониторинг земель с применением ГИС-технологий // Науч. журн. Российского НИИ проблем мелиорации. 2011. – № 4. – С. 1–4.